

¿UDI popular? Los campamentos y el respaldo electoral-popular de derecha. El caso de Virginia Reginato en Viña del Mar (2008-2013)*

¿Popular UDI? Camps and right-popular election support. The case of Virginia Reginato in Vina del Mar (2008-2013)

Aníbal Pérez Contreras **

Resumen

Este artículo indaga sobre la relación de la UDI con el mundo popular. Para ello tomamos como caso de estudio la comuna de Viña del Mar y el liderazgo de Virginia Reginato. Se busca evidenciar el tipo de relación que se establece con los pobladores además del posible apoyo electoral popular hacia la derecha en el espacio local. Junto con ello se perfila el comportamiento de votantes para las elecciones presidenciales a fin de evidenciar una posible lealtad política hacia la derecha. La metodología utilizada es de tipo cualitativa, incorporando revisión de fuentes de prensa, junto con actas del Concejo Municipal. Todo lo anterior, permitirá analizar cuál es el alcance del compromiso del mundo popular con la UDI, evidenciando la existencia de voto cruzado entre elecciones municipales y presidenciales.

Palabras Clave: UDI, popular, Virginia Reginato, pobladores, Viña del Mar

Abstract

This article explores the relationship between the Union Demócrata Independiente (UDI) party, and the popular world. To achieve this, we

* Este artículo aborda una de las problemáticas trabajadas en mi investigación para obtener el grado de magister en historia por la Universidad de Santiago de Chile. Agradecemos todo el apoyo y recomendaciones en el proceso al Dr. Rolando Álvarez.

** Chileno, Profesor de Historia y Ciencias Sociales. Licenciado en educación e historia por la Universidad de Valparaíso, Magister en historia, mención historia de América, Universidad de Santiago de Chile. Correo: anibal.perez@usach.cl, miembro del Taller de Historia Política (THP).

take as a study case the municipality of Viña del Mar and the leadership of its mayor, Virginia Reginato. It seeks to show the type of relationship established with the villagers and the possible popular electoral support right at the local. Along with this the behavior of voters for the presidential election is shaping up to demonstrate a possible political allegiance to the right. The methodology used is from qualitative kind, incorporating review of media sources, along with records of the City Council. All this will allow to analyze what is the scope of the commitment of the popular world UDI, evidencing the existence of crossover voting between municipal and presidential elections.

Keywords: UDI, popular, Virginia Reginato, popular settlers, Viña del Mar

Introducción

Actualmente la alcaldesa Virginia Reginato enfrenta su tercer período en el sillón municipal de Viña del Mar, el que ocupa desde el 2004. Sin lugar a dudas, la votación más sorprendente que obtuvo correspondió al año 2008 con 107 mil votos representando un 78,76%, lo que duplicaba a los dos diputados de la zona, quienes promediaban los 40 mil sufragios cada uno.¹ Sin embargo, aunque en la última elección redujo su caudal de preferencias, igualmente triunfó con un un holgado 63,45% y la UDI obtuvo cinco de los diez cupos a concejales. Si a ello le agregamos el voto de la propia alcaldesa, el gremialismo tiene mayoría absoluta como partido, en el Concejo Municipal de Viña del Mar.²

¿Cómo logró fraguarse ese proceso?, ¿Qué lugar cumplen los sectores populares en esta relación con la UDI? Particularmente Virginia Reginato ha construido su figura política con una larga trayectoria en la comuna, iniciando su carrera como dirigente regional de la Secretaría de la Mujer bajo la dictadura militar junto con integrar entre 1983-1988 el Consejo de Desarrollo Comunal (CODECO)³, además ha sido concejal desde 1992. Todo lo anterior le ha permitido posicionarse en el ambiente local, con un liderazgo carismático y presente en el día a día de la comuna.

El presente artículo tiene por objetivo general indagar en la relación de la UDI con los sectores populares, esto mediante los lazos con los campamentos y el posible

¹ SERVEL, citado el 23 de agosto de 2014, disponible en: http://historico.servel.cl/SitioHistorico/index2004_alca.htm

² *Ibidem*.

³ Revista *Paula*, “Viña tiene reina”, citado el 23 de agosto de 2014, disponible en: <http://www.paula.cl/entrevista/vina-tiene-reina/>

respaldo electoral hacia la alcaldesa. Para ello tomamos como caso el municipio de Viña del Mar encarnado en la figura de Virginia Reginato. Investigamos la relación que ha construido con el mundo de los pobladores –el sujeto popular más activo en Viña del Mar- y evidenciamos el posible apoyo de los sectores populares en el triunfo electoral del 2012, junto con su comportamiento para las elecciones parlamentarias-presidenciales del 2013 en el contexto de crisis de la derecha. Esto nos permitirá evidenciar, a partir de la relación anterior, la posible existencia de un voto popular de derecha a nivel comunal primero, y nacional después.

Este marco temporal obedece a que fue en el segundo período municipal donde la alcaldesa puso a prueba su gestión, obteniendo su tercer triunfo consecutivo. Al mismo tiempo, se presentaron coyunturas interesantes para los pobladores los que pondrán a prueba su vínculo con la popular “Tía Coty” a nivel local, junto con un escenario electoral presidencial crítico para la derecha del año 2013.

Nuestra problemática principal se expresa de la siguiente forma: ¿cómo fue la relación la UDI con el mundo de los pobladores en la comuna viñamarina bajo el período seleccionado?, ¿logró un apoyo electoral popular?, y si es así ¿cómo se comportó el voto popular comunal para las elecciones presidenciales del 2013?

A modo de hipótesis general, sostenemos que la alcaldesa Reginato, estableció una doble relación con el mundo de los pobladores. Por una parte, se mantuvo abriendo el proceso de intermediación cuando estos se encontraban ocupando terrenos fiscales, y por otra, se alineó con los intereses empresariales locales para el caso de las organizaciones que se establecieron en terrenos privados. Es decir se perfiló en una relación pragmática con estos últimos. Al mismo tiempo, se evidencia el apoyo popular a la figura de la alcaldesa en las elecciones municipales del 2012, mas no a la candidata presidencial de la derecha Evelyn Matthei a nivel nacional, mostrándose con ello la existencia de un voto “cruzado”. En otras palabras, los sectores populares apoyan a Reginato, pero no a la UDI como conglomerado político, generando por tanto una lealtad limitada.

A fin de demostrar esta hipótesis, utilizamos una metodología de tipo cualitativa, la que incorporó la revisión de prensa local y nacional para la muestra seleccionada (2008-2012), junto con la revisión completa de las Actas del Concejo Municipal de Viña del Mar para el mismo período⁴. Ello nos permitió analizar la relación de Reginato con los pobladores como representantes activos de los sectores populares viñamarinos.

Por otra parte, a fin de indagar sobre el respaldo popular a nivel de votaciones, a través del SERVEL revisamos el total de mesas electorales de la circunscripción del sector de “Forestal”, lugar representativo del mundo popular viñamarino. En él, se analizó los sufragios correspondientes a la elección municipal del 2012, y luego se cruzó la información comparándola con los comicios presidenciales del 2013, lo que permitió perfilar la lealtad de los electores populares en dos momentos distintos.

⁴ Esto se logró mediante invocación de la “Ley de Transparencia”.

Para lograr argumentar de mejor manera esta investigación, el artículo estará segmentado en dos fases y subdividido en cuatro apartados. En el primero de ellos se hizo un sintético “estado del arte” sobre la problemática de la UDI y el mundo municipal. En el segundo, se analizó la cantidad de campamentos en Viña del Mar y el nivel de logro que obtienen ante el municipio, cuando este cede terrenos y entrega títulos de dominio. Al mismo tiempo veremos cómo se perfiló Reginato con cierto sector de pobladores cuando ahora en cambio, pongan en tensión los intereses de grupos privados en la zona. Esto nos permitirá visualizar como es la política del gremialismo local con el sector más activo del mundo popular viñamarino en coyunturas favorables y desfavorables.

A partir de la relación anteriormente descrita, en la segunda fase de este artículo se evidencia cual es el nivel de apoyo electoral que respalda la gestión de Reginato y que rol cumplió el mundo popular en dicho apoyo. Para esto, en un tercer apartado se perfila el escenario nacional y local para las elecciones municipales del 2012⁵, junto con el triunfo por el tercer período para Reginato. Y finalmente en el cuarto segmento del artículo, se caracteriza el contexto de la derecha para las elecciones parlamentarias-presidenciales del 2013, los resultados que obtuvo en el marco de su derrota electoral nacional y la relación con la votación en la comuna de Viña del Mar. Ello permitirá analizar entre otras cosas, cómo la derecha ante un contexto nacional de crisis, logró resistir en el espacio local municipal, pero con importantes heridas electorales.

La importancia de esta indagación, radica en lograr perfilar la relación de la derecha con los sectores populares, esto con el fin de revisar el slogan “UDI popular”, evidenciando los avances de la penetración electoral del gremialismo chileno a nivel local. Por otra parte, tomamos el caso de los pobladores, debido a su gran presencia en la comuna, al mismo tiempo que se han logrado convertir en un actor social popular visibilizado, mediante la opinión pública y sus relaciones con la institucionalidad municipal, generando avances y retrocesos. Con todo, ante esta relación pragmática con el sector más activo del mundo popular viñamarino, ¿logra la UDI un respaldo electoral de dichos sectores?

1.- Sobre la UDI

Durante gran parte del siglo XX la derecha chilena mantuvo un carácter más bien elitista y distante de los sectores populares, encontrando estos últimos su representación política en los proyectos de izquierda y centro.⁶ Sin embargo, hacia fines del siglo XX la UDI logrará superar esa visión, disputando la representación política a

⁵ Estas se convirtieron en un gran desafío electoral, como una suerte de puesta a prueba de las relaciones establecidas. Esto por cuanto fueron las primeras elecciones chilenas con voto voluntario y en un contexto distinto, con un escenario previo de visibilización de movimientos de acción colectiva.

⁶ Corvalán, Luis. *Del anticapitalismo al neoliberalismo en Chile*. Editorial Sudamericana, Santiago, 2000. Correa, Sofía. *Con las riendas del poder*. Editorial Sudamericana, Stgo. 2004.

la izquierda en los sectores populares. Con respecto al gremialismo, se ha analizado las características de su principal líder y referente intelectual: Jaime Guzmán. Al respecto se ha evidenciado el carácter conservador, corporativista e hispanista en una mixtura con elementos neoliberales, lo que lograría establecer una síntesis entre autoridad y libertad, sobre todo en la Constitución de 1980.⁷

En cuanto a la UDI como conglomerado político, hay quienes la ven como un partido de derecha clásico, el que manifestaría una continuidad histórica asimilable al otrora partido conservador.⁸ Desde una óptica opuesta se ha visualizado a la UDI como una nueva derecha, la que desde su parto –en la década de los sesenta- habría modificado el estilo político tradicional de su otrora conservadora, decimonónica y oligárquica derecha tradicional. La UDI, nacida de la síntesis entre el movimiento gremialista de la universidad católica y los neoliberales, representaría una nueva derecha, con un estilo de combate y militante, que decidió deliberadamente disputar el mundo popular desde la base social a la izquierda⁹. Desde una tercera posición se ha conceptualizado al partido gremialista en la década del noventa desde un neopopulismo conservador¹⁰, sustentado en fuertes lazos clientelares sobre todo en algunas comunas populares.¹¹ Con respecto a esto, se ha explicado su éxito como una estrategia deliberada hacia el mundo popular, además de su capitalización de las clases medias - en el marco de la caída de la Democracia Cristiana-, junto con la cohesión cultural de sus militantes.¹² También existen quienes han destacado la estrategia dual del gremialismo, el que obtendría apoyo de los sectores más acomodados, para luego lograr bases políticas a partir de redes clientelares en el mundo popular.¹³

⁷ Cristi, Renato y Carlos Ruiz. *El pensamiento conservador en Chile*. Editorial Universitaria, Sgto.1992. Cristi, Renato. *El pensamiento Político de Jaime Guzmán*. Editorial LOM, Santiago 2000.

⁸ Siavelis, Peter. “Continuidad y transformación del sistema de partidos en una transición modelo”, en: Drake Paul e Jaksic Iván. *El modelo chileno* op.cit 2000. Correa, op.cit.

⁹ Valdivia, Verónica. “Lecciones de una revolución: Jaime Guzmán y los Gremialistas, 1973-1980”, en: Pinto, Álvarez y Valdivia. *Su revolución contra nuestra revolución*. Editorial LOM, 2006; *Nacionales y gremialistas. El parto de la nueva derecha política chilena, 1964-1973*. Editorial Lom, Santiago 2008; “Cristianos por el gremialismo: La UDI en el mundo poblacional, 1980-1989” en: Valdivia op.cit. *Su revolución contra nuestra revolución*. Vol. II, Editorial LOM, 2008.

¹⁰ Corvalán op.cit.

¹¹ Arriagada, Evelyn. *Neopopulismo y clientelismo en la derecha chilena. La inserción local de la UDI en una comuna popular del Gran Santiago*. Memoria para optar al título de Antropóloga, Universidad de Chile, 2008; « Clientelismo político y participación local », Polis [En línea], 36 | 2013, Puesto en línea el 15 enero 2014, consultado el 22 julio 2014. URL : <http://polis.revues.org/9389> ; DOI : 10.4000/polis.9389

¹² Alfredo Joignat y Patricio Navia. “De la política de individuos a los hombres de partido. Socialización, competencia política y penetración electoral de la UDI (1989-2001). *Estudios Públicos*, N° 89: 2003. Morales, Mauricio y Bugueño, Rodrigo. “La UDI como expresión de la nueva derecha en Chile”, *Estudios Sociales*, N° 107: 2001.

¹³ Luna, Juan Pablo, “Segmented party-voter linkages in Latin América: The case of de UDI”, *J. Lat. Amer. Stud.* 42, 325–356 f Cambridge University Press 2010. Disponible en: <http://www.icp.puc.cl/jpluna/articulojlas.html>

Centralmente en lo que al mundo de los municipios respecta, recientemente se ha sostenido que la reforma municipal del régimen militar representaría una síntesis ideológica de la dictadura cuyo objetivo fundamental fue la despolitización de la sociedad chilena.¹⁴ Todo lo anterior, en el marco de las nuevas funciones sociales que se le entregaban al municipio en detrimento del Estado, habría permitido la configuración de un proceso de alcaldización de la política.¹⁵ Bajo esta misma óptica, se ha dado cuenta de los límites y alcances de la reforma municipal de los noventa¹⁶ y de la consecuente expansión y contracción del fenómeno del lavinismo en la política chilena¹⁷. Al mismo tiempo se ha evidenciado los liderazgos de tipo clientelistas de la UDI en comunas de Santiago,¹⁸ como el caso de Renca y Huechuraba¹⁹, y también en espacios ligados a la Concertación en Iquique²⁰ y Valparaíso²¹. Como se puede evidenciar hasta el momento carecemos de algún estudio sobre la UDI en Viña del Mar y particularmente sobre la relación con el mundo popular de dicha comuna.

2. La problemática de los campamentos en la región y la comuna.

La temática de los campamentos es un problema actual en Chile, presente en la región de Valparaíso en general y en la comuna de Viña del Mar en particular. Según datos del propio Ministerio de la Vivienda, existirían un total de 657 campamentos con 27.368 familias, las que representarían alrededor de 83.862 personas. En ellas, la región posee el triste récord de 146 campamentos con un total de 7.591 familias, seguida de la

¹⁴ Valdivia, Verónica. "Al rescate del municipio. La síntesis ideológica de la dictadura pinochetista". Observatorio Latinoamericano N°8, Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe, UBA, Argentina, 2011.

¹⁵ Valdivia, Verónica, Álvarez, Rolando y Donoso, Karen. *La alcaldización de la política*. Editorial Lom, Santiago 2012.

¹⁶ Álvarez, Rolando. *La reforma municipal en la transición: ¿Un caso de democratización en la medida de lo posible?* En: www.historiapolitica.com

¹⁷ Verónica Valdivia. "El Santiago de Ravinet. Despolitización y consolidación del proyecto dictatorial en el Chile de los noventa". *Historia* 46:I, enero-junio 2013, 177-219; "La alcaldía de Joaquín Lavín y el lavinismo político en el Chile de los noventa". En: www.historiapolitica.com; Álvarez, Rolando. *¿Lavinización de la política? Continuidades y transformaciones de la política chilena. El caso del municipio de Huechuraba. 1996-2000*. En: *Grafiá n° 13*, 2014.

¹⁸ Arriagada, op.cit. 2014.

¹⁹ Álvarez, Rolando. "Clientelismo y mediación política: los casos de los municipios de Renca y Huechuraba en tiempos de la UDI popular". Manuscrito inédito.

²⁰ Barozet, Emmanuelle. "Movilización de recursos y redes sociales en los neopopulismos: hipótesis de trabajo para el caso chileno". *Revista de Ciencia Política*, año/vol. XXIII, número 001, Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, Chile, 2003

²¹ Pérez, Anibal. "Clientelismo político, neoliberalismo y la Concertación: El guatón Pinto en el municipio de Valparaíso 1990-1996". En: *Divergencia*, n°3, año 2, enero-julio 2013, pp.89-113.

región del Biobío con 145 asentamientos donde habitarían 5.370 grupos, y en tercer lugar se ubicaría la región Metropolitana con 117 campamentos para 4.645 familias.²²

A nivel nacional, el 44% de los campamentos se encontrarían localizados en terrenos públicos, y particularmente el 40% de ellos -ubicados entre Coquimbo y el Biobío- se encuentran en propiedad privada.²³ En el mismo catastro se hace una selección de los campamentos emblemáticos, dentro de los cuales destacan tres para la comuna de Viña del Mar, los que serían: “Manuel Bustos” con 924 familias, “Reñaca Alto” con 551 familias y “Parcela 11” con 465 familias²⁴. La tasa promedio de integrantes por grupo según el mismo estudio sería de 3 personas, por tanto sólo en estos tres campamentos podríamos estimar una población de 5.820 habitantes. Importante es de señalar que según otras fuentes del ministerio, en Viña del Mar se encontrarían tres de los cuatro campamentos más grandes de Chile, los que corresponderían a los nombrados anteriormente.²⁵

Más aún, complementando esta información con fuentes del Centro de Investigación Social de “Un techo para Chile” (CIS), se sostiene que el campamento Manuel Bustos llegaría a 1100 familias, las que presentan un alto grado de vulnerabilidad territorial (dificultad de acceso territorial a servicios como educación y salud), siendo este último el más grande de Chile²⁶.

Ahora bien, ¿cuál será la actitud o el rol que jugará la UDI en Viña del Mar ante este evidente desafío? La fórmula que asumió Reginato fue de un tradicional pragmatismo, caracterizado por una doble relación. Por una parte apoyó a los pobladores que estaban en campamentos ubicados en terrenos municipales y por otra parte, tomó distancia con aquellos que ocupan espacios privados, alineándose con los empresarios locales. A continuación pasamos a analizar esta doble relación.

2.1. Reginato y los pobladores en terrenos municipales.

La gestión de Reginato se encargó de utilizar la mayoría en el concejo municipal para apoyar a los pobladores, mediante la aprobación de los títulos de dominio. Por su parte, la característica principal de los pobladores fue que se encontrarán (en su

²² Claro, Matías. “Catastro 2011: Mapa social de Campamentos. Resultados generales”. Sec. Ejecutiva de Campamentos, Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Mayo de 2012, pp.11-12. Citado el 16 de junio de 2014, disponible en: http://www.minvu.cl/opensite_20110523144022.aspx

²³ Ibídem p.16.

²⁴ Ibídem, p.19.

²⁵ Kast, Felipe. “Plan integral para campamentos 2012-2013”. Sec. Ejecutiva de Campamentos, Ministerio de Vivienda y Urbanismo, 2011, p.5. Citado el 15 de junio de 2014, disponible en: www.munitel.cl/eventos/seminarios/html/.../2012/.../PPT15.pd

²⁶ Correa, Juan. “Accesibilidad territorial de campamentos a equipamientos de educación, salud y seguridad en el Gran Valparaíso”. CIS, 2013, p.10. Citado el 15 de junio de 2014, disponible en: <http://www.techo.org/techo/cis/publicaciones/>

mayoría) en terrenos municipales, alejados del centro de la ciudad y fuertemente organizados, lo que facilitará la entrega de títulos de dominios en sectores que no son de alta tasación monetaria.

Tras la revisión completa de las actas de los concejos municipales, nos percatamos del registro existente de cada una de las concesiones de terrenos otorgadas por el municipio para los comités de vivienda. Esto, le permitió a la UDI generar toda una política para estos actores sociales del mundo popular, caracterizada por la presencia constante de Reginato en dichos campamentos, la que se puede evidenciar en los medios de comunicación locales.

Un aspecto interesante de esta política, es que implicó la creación de un departamento municipal especializado en estos asuntos, denominado “Departamento de Desarrollo Territorial y Habitacional”, dependiente de la Dirección de Desarrollo Comunitario (DIDECO), con secciones especializadas en “Gestión Habitacional, Fondo Concursable de Autoconstrucción y Regularización y Títulos de Dominio con sus respectivas Funciones Específicas y Generales”²⁷. Esto último muestra la gran capacidad de presión que logran estos actores populares, los que incluso llegan a modificar estructuras institucionales. Según los especialistas en el tema como Mario Garcés, esto no sería algo nuevo, puesto que en la historia del movimiento de pobladores se podrían encontrar varios ejemplos donde logran modificar estructuras institucionales, como el caso de la creación de la CORVI bajo el gobierno de Ibáñez y del propio Ministerio de Vivienda durante el período de Eduardo Frei Montalva.²⁸

Al mismo tiempo, dicha política estuvo acompañada del apoyo y la guía en el desarrollo de los programas sociales para campamentos que vienen desde el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo²⁹, junto con los subsidios del Estado³⁰ más las subvenciones que entrega el propio Municipio ante la solicitud de fondos, ya sea en períodos regulares como los FONDEVES o mediante los propios concejos municipales.

Durante el período analizado evidenciamos la entrega gratuita de títulos de dominios para quince agrupaciones distintas de pobladores, además de diversas donaciones en subvenciones y subsidios que se pueden manifestar desde la instalación de focos de iluminación³¹, hasta apoyo monetario. A esto se le agrega diversos tipos de intervenciones sociales donde se mezclan elementos propios de la salubridad junto con

²⁷ Acta Concejo Municipal de Viña del Mar n°1056, 5 de enero de 2010, p.5.

²⁸ Garcés, Mario. *Tomando su sitio. El movimiento de pobladores de Santiago, 1957-1970*. Editorial LOM, Santiago 2000.

²⁹ Un ejemplo de ello es el “Plan integral para campamentos 2012-2013 impulsado por el gobierno de Sebastián Piñera mediante Felipe Kast, señalado más arriba.

³⁰ Acta Concejo Municipal de Viña del Mar n° 1.056, 12 de enero de 2012, p. Caso de entrega de subsidio directo del Estado a “Parcela 11”, con presencia de la alcaldesa y por la propia Ministra de la Vivienda, Patricia Poblete, p.3.

³¹ Acta Concejo Municipal de Viña del Mar, n° 1.129, 9 de junio de 2011, p.4. Caso de la donación al comité de viviendas el Peumo.

aspectos cosistas propios de la tradición lavinista –heredada de la dictadura militar– como peluqueras y manicuristas.³²

Dentro de las sesiones de títulos de dominio destacan la transferencia gratuita de 67 lotes ubicados en el sector de Forestal Alto en el campamento Juan Pablo II, terrenos que eran de propiedad municipal según consta en Acta.³³ Junto con lo anterior se encuentra la compraventa de los terrenos del campamento “Parcela 11”, correspondiente a 30,4 hectáreas de terreno, entre la familia Bernales, con el representante de SERVIU y los comités correspondientes.³⁴ También se encuentra la transferencia de terrenos (26 lotes) en el sector “Lomas Latorre”, los que corresponderían a propiedad municipal,³⁵ igual que el caso de la transferencia en forma gratuita de 19 lotes ubicados en el sector de “Río Bajo, Chorrillos”, también de propiedad municipal.³⁶

Por otra parte, se encuentra la cesión de terrenos municipales en uso y suelo para equipamiento (sedes sociales), en el sector de Santa Julia, para los comités de vivienda “Todo por un sueño” y “La casa digna”³⁷. O también la entrega de los títulos de dominio a 48 familias en el sector de Reñaca Alto Norte, agrupadas en el comité de vivienda Rayen³⁸. Finalmente destacamos la entrega de títulos de dominio 24 familias, agrupados en el conjunto habitacional “Newen-Ruka”, perteneciente a la comunidad Mapuche-Huilliche de Reñaca Alto, lugar en donde Reginato era una asidua visitante en tiempos de campaña. En el acta consultada, se destaca el equipamiento que ya habría logrado dicha comunidad, la que contaría con biblioteca, emparronado, centro ceremonial y cancha de palín.³⁹ Esto demuestra el nivel de posicionamiento que había logrado esta comunidad con el municipio de la UDI en Viña del Mar.

Ahora bien, ante lo señalado más arriba habría que resaltar dos cosas. La primera de ellas, es el nivel de institucionalización que tienen los pobladores en la comuna, el que se caracteriza por buscar apoyo y servirse de los mecanismos que el propio municipio posee. Al mismo tiempo que, logran sus objetivos contando en la mayoría de los casos, con un concejo municipal que aprueba la transferencia de terrenos de manera unánime.

Un segundo aspecto, tiene que ver con que en la mayoría de los procesos la utilización de suelos de los campamentos recae en el espacio público o municipal, el que los lleva directamente a acudir a las instituciones, logrando incluso modificar estructuras consiguiendo con ello sus objetivos. En otras palabras, lo que queremos resaltar es que no existe evidencia –hasta el momento– para poder sostener que la UDI

³² Pérez, Anibal. “Movilización social nacional y estilo de la UDI a nivel municipal”. Virginia Reginato en Viña del Mar, Chile ¿Un caso de post-lavinismo?”, Manuscrito inédito.

³³ Acta Concejo Municipal de Viña del Mar, n° 1.055, 22 de diciembre de 2009, p.4.

³⁴ Acta Concejo Municipal de Viña del Mar, n° 1.056, 7 de enero de 2010, p.3

³⁵ Acta Concejo Municipal de Viña del Mar, *Ibidem*, p.6.

³⁶ Acta Concejo Municipal de Viña del Mar, n° 1.078, 17 de junio de 2010, p.6.

³⁷ Acta Concejo Municipal de Viña del Mar, n° 1.103, 18 de noviembre de 2010, p.6.

³⁸ Acta Concejo Municipal de Viña del Mar, n° 112, 3 de febrero de 2011, p.8.

³⁹ Acta Concejo Municipal de Viña del Mar n° 1147, 10 de noviembre de 2011, p.2.

“desde arriba” ceda los terrenos municipales y que los pobladores reciban esta política pasiva y acriticamente, sino que por el contrario, son los propios sujetos los que se organizan y presionan “desde abajo” al municipio, independiente de con quién o qué sector hagan alianzas políticas. La UDI reacciona ante esta realidad y diseña política, la que es fruto de la propia presión de estos actores sociales populares.

2.2. El segundo caso: Reginato y los pobladores en terrenos privados

Como lo hemos mencionado, muy distinta fue la relación del municipio con el caso de los campamentos albergados en la zona alta de Viña del Mar, esto es hacia el sector de ingreso a la ciudad desde Santiago por la ruta 66. En este lugar se instaló un campamento de grandes dimensiones organizado en el comité “Esperanza”, el cual representaría a unas 700 familias⁴⁰. Por su parte, la ocupación de dichos terrenos tendrá un trato diferente de parte del municipio, esto por cuanto los mismos eran de propiedad privada, perteneciente a la empresa “Quiscal” ex dueña del fundo “Las Siete Hermanas”. Además de esto, este campamento colinda con el sector donde se ubica la Universidad Viña del Mar, perteneciente al consorcio transnacional Laureate, el que también es dueño de la Universidad Nacional Andrés Bello.

Este campamento generó la reacción tanto de las empresas privadas de la zona, como de la derecha local y el propio Intendente Raúl Celis (R.N.)⁴¹, los que tomaron la ofensiva cuando surgió un comité para evitar el avance de las tomas, por parte de las empresas con intereses en el sector sur de la ciudad.

Según la prensa local, dicha agrupación anti-toma se encontraba integrada por “Quiscal S.A., propietaria del ex fundo Las Siete Hermanas, Covisa, Rhona, Golden Frost, el Club Aéreo Valparaíso-Viña del Mar y la Universidad de Viña del Mar, todas ubicadas en la zona comprendida entre Rodelillo y la parte alta de Forestal”⁴². Junto con ello, se señalaba que la Universidad de Viña del Mar se dispondría a construir un complejo deportivo en los terrenos que estarían siendo ocupados, y que al mismo tiempo la empresa Quiscal habría puesto a disposición del mercado local y nacional, la venta de 713 hectáreas de terreno divididas en 17 lotes con el fin de proyectar inversiones inmobiliarias. Esto llevó a dicha empresa, a presentar una segunda denuncia ante la fiscalía local por usurpación.⁴³ Al mismo tiempo, los empresarios reunidos solicitaban al gobernador Pablo Zúñiga mayor protección policial para mantener el orden público.

En esta línea, el abogado de las empresas sostenía por la prensa que el inicio de los campamentos, se habría producido en el marco de una donación de terrenos por

⁴⁰ *El Mercurio de Valparaíso*, 7 de enero de 2012, p.2.

⁴¹ Padre del concejal de Viña del Mar con el mismo nombre y militante del mismo partido.

⁴² *El Mercurio de Valparaíso*, 7 de enero de 2012, p.2.

⁴³ *El Mercurio de Valparaíso*, 7 de enero de 2012, p.2.

parte de la empresa Quiscal al municipio. Esto habría llevado a que desde esos lugares originales, los pobladores avanzaran hasta arriba aduciendo que se trataría de terrenos municipales. Más aún agregaba que se trataba en primera instancia de viñamarinos, pero luego de santiaguinos y extranjeros peruanos los que dispondrían de fondos, puesto que llegaban incluso en autos y con materiales de construcción.⁴⁴ Además de esto, el abogado sostenía que era impresentable que la entrada a una ciudad tan bonita como esta, estuviera plagada de terrenos irregulares. A raíz de todo lo anterior –argumentaba el abogado– es que el objetivo del comité anti-tomas era el de generar una opinión pública en torno al respeto al estado de derecho.

Cómo se puede apreciar, los pobladores como actores sociales incorporan en el repertorio de acción colectiva la toma del sitio, bajo la suposición de que serían terrenos municipales los que, –como vimos en el apartado anterior– han gozado de disposición del municipio a cederlos. En este sentido, se hace evidente que los pobladores adquieren desde su experiencia diaria y de contacto con otros procesos similares, lógicas de trabajo y apropiación de espacios. Esto para el caso de Viña generó la reacción inmediata de los sectores privados involucrados, ya que esta vez corresponderían a terrenos de mejor ubicación, los que evidentemente pueden ser económicamente manejados en el mercado local.

Ahora bien, ¿cómo reaccionaron las autoridades representantes del Estado y las instituciones ante esta ofensiva empresarial? Simplemente sumándose a ella y más aún poniendo el acelerador en la misma. Reflejo de esto son las declaraciones que el Intendente Raúl Celis realizó por la prensa local, sosteniendo: “Me parece muy negativo lo que está ocurriendo en Agua Santa, desde todo punto de vista. En primer lugar porque tenemos el triste récord de tener la mayor cantidad de campamentos en Chile. En segundo lugar, me parece lamentable porque estamos haciendo grandes esfuerzos por erradicar los campamentos (...). En tercer lugar me parece mal porque no se respeta la propiedad privada”⁴⁵. Más adelante agregaba: “yo les he garantizado [a las empresas privadas] que nosotros vamos a respaldar con el auxilio de la fuerza pública todo aquello que decreten los tribunales de justicia”⁴⁶. Cómo se hace evidente, el intendente se cuadraba con las empresas ayudando a poner presión mediática, amenazando con el uso de la fuerza pública en nombre de la defensa de la propiedad privada. Tiempo más adelante, se sumaron a esta ofensiva empresarial el diputado Eluchans (UDI)⁴⁷ y la propia CONAF⁴⁸ aduciendo lo peligroso de la ubicación de los campamentos en caso de catástrofes como incendios.

Por otra parte, quienes salieron en defensa de los pobladores fueron los sectores ligados a la iglesia a través de “Un Techo para Chile”, esto mediante diversas

⁴⁴ *El Mercurio de Valparaíso*, *Ibíd*em, p.3.

⁴⁵ *El Mercurio de Valparaíso*, 8 de enero de 2012, p.9.

⁴⁶ *Ibíd*em.

⁴⁷ *El Mercurio de Valparaíso*, 15 de enero de 2012, p. 13.

⁴⁸ *El Mercurio de Valparaíso*, 22 de enero de 2012, p.7.

intervenciones por la prensa. En una de ellas, el director regional de esta organización sostenía que las tomas de terreno serían una acción desesperada de porteños y viñamarinos por solucionar su problema habitacional, esto debido –entre otras cosas– porque las políticas del Estado no lograrían satisfacer la demanda de vivienda, junto con la desconfianza que existiría ante las instituciones tras años de espera. Es por ello que Rafael Silva, sostenía que sería necesario “derribar mitos” y entender que una toma sería un problema complejo que requería ser visibilizado.⁴⁹

Ahora bien, ante la complicación de este tema la alcaldesa no pudo ser indiferente, lo que la llevó a tomar posición a favor de las empresas privadas, ante la presión de los propios dirigentes de los campamentos.

Fue en el desarrollo de un concejo municipal donde el concejal Víctor Andaur (PC) llevó a una de las dirigentes de los campamentos, Jocelyn Ortiz, la que le solicitaba al municipio hacerse cargo del retiro de escombros que habrían acumulado en el campamento, ya que no querían tirarlos en las quebradas.⁵⁰ Al mismo tiempo agregaba la solicitud de hacer llegar camiones con agua potable para el sector, ante lo cual la alcaldesa habría declarado que no podrían asistir con las solicitudes expuestas, por cuanto estaban utilizando terrenos de propiedad privada. Ante esto la reacción de la dirigente habría sido explosiva, encarando a la alcaldesa y sosteniendo que se acordaban de los pobres sólo cuando había que ir a buscar los votos. Evidentemente ante la indignación de Reginato, el concejal Jaime Varas (UDI) salió en defensa de la alcaldesa, sosteniendo la necesidad de atenerse a las leyes, por lo que el municipio no podría hacerse cargo.⁵¹

En otras palabras, la derecha local y las instituciones del Estado -cooptadas por el mismo sector político-, habrían sido sujetas al lobby de las empresas privadas generando un bloque opositor contra el campamento. Lamentablemente para los pobladores esta vez, el municipio y Reginato no estuvo disponible para solucionar problemas cuando se trate de tensionar la propiedad privada.⁵² Hasta aquí llegaba entonces el carácter popular de la UDI y su alcaldesa, mostrando con ello los límites de este estilo y la doble relación con el mundo de los pobladores: cuando se trataba de terrenos municipales, el proceso de intermediación funcionaba de manera expedita; sin embargo, cuando se encuentre con propiedad privada y bien ubicada en el mercado local, la intermediación y representación de este actor se anula.

Finalmente, cabe señalar que luego de ocurridos estos incidentes, la prensa local siguió poniendo el tema en la palestra generando un completo reportaje a la

⁴⁹ *El Mercurio de Valparaíso*, 13 de enero de 2012, p.14.

⁵⁰ Acta de Concejo Municipal n° 1154, 12 de enero de 2012, p.7. Interesante es de señalar que en el Acta del Concejo Municipal no sale reseñado este incidente, sin embargo nos logramos percatar al momento de contrastar fuentes con la prensa local.

⁵¹ *El Mercurio de Valparaíso*, 13 de enero de 2012, p.10.

⁵² Una opción posible que pudo haber tomado en municipio, podría haber sido gestionar la adquisición de los terrenos, a fin de mostrar un compromiso con los pobladores. Sin embargo, como hemos evidenciado, la relación es más bien pragmática.

organización de las tomas. En él se recogían las quejas de los pobladores con respecto al aplazamiento en la entrega de las viviendas sociales por parte del SERVIU, sosteniendo en reiteradas ocasiones que no clasificarían en la ficha social para acceder a la postulación y que además ellos necesitarían vivir en Viña del Mar por sus trabajos y no en Villa Alemana o Casablanca. Junto con ello se auto identificaban como hijos de pobladores de Forestal, quienes al igual que sus familias querían una casa digna.⁵³ Por otra parte, semanas después se entrevistaba a Jocelyn Ortiz, la dirigente que había tenido el altercado con la alcaldesa, quien declaraba abiertamente: “Yo invito al señor intendente a que viva junto a toda su familia en una casa de 42 metros cuadrados”. Luego de esto describía los niveles de organización del comité, los documentos que se exigían para la asignación de terrenos como por ejemplo: certificado ante notario de no tener propiedades, junto con la ficha social. Más aún reconocía que tenía experiencia en la dirigencia social en diversas organizaciones de Viña del Mar, como clubes deportivos o centros culturales dentro de los cuales había aprendido a desarrollarse en estos espacios. Junto con esto, agregaba que los pobladores querían una solución digna y por eso rechazaban las viviendas sociales, de ahí la frase hacia el intendente. Por otra parte se quejaba que el municipio no les enviaba camiones aljibes pero si tenía “platita para darle al Everton”⁵⁴, y ante la acusación por parte de las empresas privadas de la existencia de peruanos, señalaba que ellos no aceptaban a extranjeros en el campamento, por cuanto: “si mi gente no tiene no pueden tener ellos.”⁵⁵

Como se puede evidenciar, existe un marco de experiencias y aprendizajes por parte de los pobladores que se ha traspasado en generaciones, además de recorridos en otros espacios sociales, lo que puede reflejar el nivel de organización y conocimiento de la causa. Al mismo tiempo se reconoce la relación que establece el municipio con otras organizaciones que reciben sus beneficios como el club de fútbol local Everton, hecho cuestionable desde el punto de vista de prioridades con los más pobres para los pobladores. Junto con esto, llama la atención el nivel de institucionalización interno, reflejado en la exigencia de documentos estatales, ello mostraría como algunos aspectos del Estado han permeado las lógicas propias del movimiento de pobladores. Finalmente llama la atención también el carácter de rechazo al extranjero expresado en palabras de la dirigente, lo que claramente evidencia la carencia de una mirada estructural del problema y el carácter más corporativo de la demanda.

⁵³ *El Mercurio de Valparaíso*, 12 de febrero de 2012, p.2-5.

⁵⁴ *El Mercurio de Valparaíso*, 22 de Marzo, p.6.

⁵⁵ *Ibídem*.

3. Las elecciones municipales del 2012

3.1 Municipales a nivel nacional: derrota en la derecha y triunfo de la UDI

El año 2012 fue complejo para el gobierno de Sebastián Piñera. Esto por cuanto su inicio estuvo marcado por el conflicto en Aysén, involucrando a diversos actores sociales con las correspondientes consecuencias en términos de apoyo a la gestión del Presidente. Al mismo tiempo rebrotó el conflicto estudiantil –con menos fuerza que el año anterior- lo que igualmente generará tensiones y problemas al gobierno⁵⁶.

Por su parte, una de las coyunturas importantes para la derecha en general y en el escenario previo a las elecciones municipales en particular, fue la discusión sobre el cambio al sistema binominal. Esta coyuntura se generó cuando desde Renovación Nacional, se mostraron dispuestos a modificar dicho sistema llegando a acuerdos con la Concertación.⁵⁷ Esto último provocó la ira de los dirigentes de la UDI, los que denunciaron que la tienda de la calle Antonio Varas estaría llegando a acuerdos con la oposición sin previamente consultar con su aliado político natural, es decir la UDI⁵⁸. Al respecto Jovino Novoa señaló que cambiar el sistema sería: “dañino, absurdo y que no le interesa al país”⁵⁹.

En otro sentido, la respuesta desde Renovación Nacional no se dejó esperar, siendo la diputada por R.N. Karla Rubilar quien hizo un enfático mensaje a sus socios de alianza sosteniendo que: “En la UDI no se leyeron el programa de gobierno”⁶⁰.

Este fuego cruzado por el tema del binominal, atravesó el contexto previo a la elección municipal y se mantuvo en la agenda hasta la actualidad. De hecho en junio del mismo año –seis meses después luego de haberse iniciado el fuego cruzado- Jovino Novoa defendía el sistema electoral parlamentario chileno, sosteniendo que “el binominal es un sistema perfectamente legítimo dentro de una democracia”⁶¹. Evidentemente la posición de la UDI y sus “coroneles”, seguía siendo de una defensa en bloque.

Tanto es así, que este tema pivotó para el escenario local y mediante una entrevista se le preguntó a la alcaldesa sobre su posición en torno a la problemática, a lo

⁵⁶ *El Mercurio de Valparaíso*, 19 de agosto de 2012, p.11.*La Nación*, 28 de agosto de 2012, disponible en: <http://www.lanacion.cl/multitudinaria-marcha-de-estudiantes-por-la-alameda/noticias/2012-08-28/114104.html>

⁵⁷ *Cambio 21*, 1 de febrero de 2012, disponible en <http://municipales.www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20120201/pags/20120201100230.html>

⁵⁸ *Diario Uchile*, 12 de enero de 2012, disponible en: <http://radio.uchile.cl/2012/01/19/udi-%E2%80%9Cindignada%E2%80%9D-por-acuerdo-rn-dc>

⁵⁹ *Ibídem*.

⁶⁰ *La Nación*, 14 de enero de 2012, disponible en: <http://www.lanacion.cl/rubilar-por-binominal-en-la-udi-no-se-leyeron-el-programa-de-gobierno/noticias/2012-01-14/184555.html>

⁶¹ *El Mostrador*, 22 de junio de 2012, disponible en: <http://www.elmostrador.cl/pais/2012/06/20/novoa-udi-insiste-el-binominal-es-un-sistema-perfectamente-legitimo-dentro-de-una-democracia/>

que ella respondió: “Yo creo que está bien como está. Pienso que existen otros temas más importantes que ir solucionando en lugar de preocuparnos tanto de esto que por años ha funcionado. ¿Para qué se va a cambiar? Mantengámonos como estamos”. Como se puede vislumbrar, Reginato mantuvo la posición de militante disciplinada con respecto al tema del binominal, con un marcado tono apolítico propio de su estilo.⁶²

De esta forma, el panorama electoral para la UDI se convertía en un tema de preocupación, lo que llevará a realizar un seminario para preparar a sus candidatos a alcaldes y concejales en la V región. Dicha actividad se desarrolló en el Hotel Gala de Viña del Mar, y contó con la presencia tanto del presidente del partido Patricio Melero, como con el experto electoral Gonzalo Müller y el secretario general de la colectividad José Antonio Kast. Allí se sostuvo que una de las prioridades de la colectividad era mantener los dos alcaldes principales de la V región (Reginato y Castro) junto con aumentar la cantidad de votantes en relación con la última elección municipal. Al mismo tiempo sirvió para presentar el slogan de la campaña: “Municipios para un Chile nuevo”.⁶³

A pesar de los objetivos que se planteaba la UDI, el escenario electoral se le preveía complejo a la alianza. Según diversos expertos, el factor PC sería decisivo al momento de marcar una alianza con la Concertación, la que posibilitaría sumar una cantidad importante de votos, desplazando con ello a la derecha. De esta forma, el mejor triunfo que podría tener la derecha sería retener los alcaldes que ganaron en la elección del 2008.⁶⁴

De hecho, días antes de los comicios el delegado electoral de la UDI, el diputado Squella sostenía que debido a que estas elecciones serían las primeras con voto voluntario e inscripción automática, los resultados tenderían a favorecer a los sectores políticos ubicados a los extremos, esto por cuanto la gente de dichos grupos tendrían un voto decidido. Por lo tanto, -según los cálculos de Squella- el voto voluntario favorecería a partidos como la UDI en la derecha y el PS y el PC en la izquierda, perjudicando a los partidos más ligados al centro como el PDC y RN.⁶⁵

Por su parte, llegado el momento decisivo y ante la expectación por cómo funcionaba el nuevo sistema de voto voluntario e inscripción automática, los resultados mostraron un fuerte desapego de la ciudadanía al proceso electoral. De hecho participaron en la elección 5.790.617⁶⁶ personas, es decir sólo votó el 41% de los potenciales electores, distanciándose del 58% de participación para la elección del 2008.

⁶² Para un análisis del estilo político de Reginato en Viña del Mar ver: Pérez, Anibal. “Movilización social nacional y estilo de la UDI a nivel municipal...”, op.cit.

⁶³ *El Mercurio de Valparaíso*, 19 de febrero de 2012, p.5.

⁶⁴ *El Mercurio de Valparaíso*, 20 de septiembre de 2012, p.15. Dentro de los expertos que sostenían esta posición se encontraban Holzmann y Ricardo Israel, futuro candidato presidencial.

⁶⁵ *El Mercurio de Valparaíso*, 27 de octubre de 2012, disponible en: <http://www.mercuriovalpo.cl/impreso/2012/10/27/full/17/>

⁶⁶ SERVEL, disponible en: <http://www.servel.cl/Historico/EleccionesMunicipalesWEB/vistaPais.action.html>

En otras palabras la abstención rodeó el 60%⁶⁷. Por su parte, la coalición oficialista recibió una dura derrota, esto por cuanto logró ganar 121 alcaldes contra los 144 que había obtenido el 2008. Por otra parte, la Concertación (que para esta elección fue separada en dos listas)⁶⁸ bajo la alianza “Por un Chile Justo” (PC, PPD y PRSD) obtenían 62 alcaldes, contra los 46 que habían tenido en la elección del 2008. En el caso de la lista “Concertación Democrática” (PS, PDC) obtuvieron 106 alcaldes contra los 101 ganados en la elección anterior. En síntesis, la centro-izquierda en total obtenía 168 alcaldes contra los 147 que había logrado en la elección del 2008. Mientras que la derecha obtenía 23 alcaldes menos que en su período anterior. En términos de concejales, también la centro-izquierda obtenía un holgado triunfo con 1165, versus los 827 de la coalición por el cambio.⁶⁹

Con todo, a esta derrota electoral nacional de la derecha hay que agregarle tres elementos importantes que nos ayudan a complejizar el fenómeno. Primero sin lugar a dudas, el éxito de la centro-izquierda pasó por la inclusión del PC como un actor oficial en las elecciones. Como lo señalaba un estudio del centro de investigaciones –ligado a la derecha- *Libertad y Desarrollo*, la Concertación no habría crecido, sino más bien se le agregaron votos de la izquierda.⁷⁰ Un segundo aspecto es que dentro de las 10 comunas más pobladas de Chile, la coalición obtuvo ocho alcaldías (siete, más una independiente pro-derecha en Antofagasta) las que serían: Puente Alto, Viña del Mar, Valparaíso, Las Condes, Temuco, Antofagasta y San Bernardo. Mientras que la centro izquierda obtuvo triunfos emblemáticos como Santiago y Maipú. Y finalmente un tercer elemento a relucir era que la UDI seguía siendo el partido con mayor votación porcentual con un 17,98% (997.016 votos) seguido del PDC con un 16,51% (915.044)⁷¹.

Por su parte, el mismo estudio señalado indicaba que ante la derrota urgía la necesidad de renovar los liderazgos de cara a las elecciones parlamentarias-presidenciales 2013.⁷² Ahora bien, ¿cómo se manifestó en lo concreto esta derrota nacional de la derecha en la comuna de Viña del Mar?, ¿cuál fue la relación de votantes que logró la figura de Reginato en los sectores populares de la comuna?, ¿existió un respaldo popular real hacia la figura de la alcaldesa?

⁶⁷ *Diario Uchile*, citado el 21 de junio de 2014, disponible en: <http://radio.uchile.cl/2012/10/28/municipales-2012-mayoria-de-mesas-constituidas-y-alta-abstencion-juvenil-en-la-region-metropolitana>

⁶⁸ En una lista de la Concertación se agrupó la alianza histórica entre el PS y el PDC denominada como “Concertación Democrática”. Por otra parte, en una segunda lista Iván en alianza el PC, PPD y PRSD bajo el nombre de “Por un Chile Justo”.

⁶⁹ Servicio Electoral de Chile, (SERVEL), citado el 21 del junio de 2014, disponible en: <http://www.servel.cl/Historico/EleccionesMunicipalesWEB/vistaPais.action.html>.

⁷⁰ *Liberad y Desarrollo*, “Municipales 2012: Resultados y lecciones”, n° 1086, 2 de noviembre de 2012.

⁷¹ Servicio Electoral de Chile, (SERVEL), citado el 21 del junio de 2014, disponible en: <http://www.servel.cl/Historico/EleccionesMunicipalesWEB/vistaPais.action.html>

⁷² *Liberad y Desarrollo*, “Municipales 2012: Resultados y lecciones”, n° 1086, 2 de noviembre de 2012.

3.2. Las elecciones municipales en Viña del Mar

El ambiente viñamarino para las municipales del 2012 era tranquilizador. En otras palabras se daba por sentado en la comuna que ganaría la UDI por un tercer período. Es por ello que quizás la zona no se categorizó como un territorio de conflicto electoral⁷³, al contrario de comunas como Valparaíso que mostraban el retorno como candidato del ex alcalde ícono de la Concertación, Hernán Pinto Miranda.⁷⁴ Por el contrario, la elección del año 2012 estuvo menos plagada de tensiones y conflictos en su desarrollo.

En lo que a Reginato respecta, la campaña de la UDI se inscribió con los elementos propios de lo que definimos en otros momentos como el post-lavinismo. Es decir, mantuvo elementos típicos del estilo lavinista, pero al mismo tiempo incorporó aspectos propios de su carácter y momento político⁷⁵. Ejemplo de ello es que la alcaldesa sustentó su campaña en uno de sus elementos más fuertes, los que tienen que ver con la gran cantidad de obras civiles realizadas bajo sus dos períodos anteriores. Entre estas destacan: la segunda etapa del Complejo Deportivo de Nueva Aurora, la repavimentación de la calle Valparaíso (centro histórico de la ciudad), la climatización de la piscina de Reñaca Alto, la cuarta etapa del Paseo Borde Costero, la repavimentación de un sin número de avenidas importantes en la comuna y la reparación de los puentes del Estero Marga- Marga. Al mismo tiempo se anunciaban una serie de obras de impacto en la ciudad, como la construcción de un complejo deportivo en Gómez Carreño, el prometido Skate Park, y una piscina municipal para el sector de Miraflores Alto.⁷⁶ Como se puede apreciar, las obras civiles siempre han sido un elemento importante para el estilo político de Reginato en Viña del Mar.

Los aspectos propios de su estilo, se vieron reflejados en elementos tales como, la publicidad que se le da a la firma de un acuerdo con la ex Miss Universo Cecilia Bolocco, a fin de generar actividades ligadas a ese ámbito, para formar reinas de bellezas en la comuna y que el lugar del concurso se pudiese realizar en cualquier ciudad del país.⁷⁷ Al mismo tiempo, desde la campaña se preocupaban de reforzar la idea de una alcaldesa en terreno, mostrando imágenes de esta última en distintas poblaciones de la comuna.⁷⁸

Además, ella misma anunciaba por la prensa la generación de cuatro canales informativos on-line mediante la conocida página “Youtube”, la que a su juicio

⁷³ *El Mercurio de Valparaíso*, 1 de agosto de 2012, p.5.

⁷⁴ Para lograr comprender cómo Pinto logró posicionar su estilo político, se recomienda la lectura de: Pérez, Aníbal. “Clientelismo político, neoliberalismo y la Concertación: El guatón Pinto en el municipio de Valparaíso 1990-1996”. op.cit.

⁷⁵ Para profundizar esto ver: Pérez, Anibal, “Movilización social nacional y estilo de la UDI a nivel municipal...”, op.cit.

⁷⁶ *El Mercurio de Valparaíso*, 9 de enero de 2012, p.12.

⁷⁷ *El Mercurio de Valparaíso*, 19 de junio de 2012, p.7.

⁷⁸ *El Mercurio de Valparaíso*, 12 de octubre de 2012, p.5.

representaría un claro canal de participación⁷⁹. Como se puede evidenciar, a pesar de todo el contexto previo de movilizaciones sociales, Reginato mantuvo su concepción de participación en la lógica lavinista tradicional, es decir en clave apolítica, donde se confunde el acceso a la información como la participación. Al mismo tiempo que refuerza su campaña con el concepto de “Viña ciudad Bella”⁸⁰

También en el marco de su estilo cercano a la gente, se sumó a la querrela criminal interpuesta por los familiares de la víctima de un asesinato en Nueva Aurora en el marco de un partido de fútbol amateur.⁸¹ Por su parte una de las grandes novedades para esta elección, radicó en la postulación de la hermana de la popular “Tía Coty”, Mafalda Reginato por el cupo de la UDI, en una apuesta por ganar más concejales.

En términos de complejidad, bajo la mitad de la campaña comenzó el rebrote del movimiento estudiantil, el que incluyó en su repertorio de acción colectiva las tradicionales “tomas” de colegios emblemáticos de la comuna como: el Liceo Guillermo Rivera, el Liceo Industrial de Miraflores y José Cortés Brown Castillo y Recreo⁸². Al mismo tiempo, los secundarios innovaron trasladando las manifestaciones a la comuna de Viña del Mar, lo que generó una novedad, puesto que tradicionalmente se realizaban en Valparaíso. Esto último obligó el posicionamiento de la alcaldesa, la que con los típicos rasgos post-lavinistas desde su carácter, terminó criticando las marchas y las “tomas” anunciando que no se descartaban los desalojos a los colegios.⁸³ Al mismo tiempo que el gobierno respaldaba nacionalmente la política de que los alcaldes exigieran los desalojos de los liceos ocupados⁸⁴.

Por otra parte, resulta interesante analizar la mixtura que existe en el estilo usado por la derecha, esto por cuanto la alcaldesa, al mismo tiempo que tomaba posición política contra las movilizaciones estudiantiles, anunciaba la finalización de la remodelación de la calle Valparaíso bajo el concepto de hermoejamento de la ciudad⁸⁵. Es decir que la derecha no centraba su política mecánicamente para el contexto distinto de movilizaciones, dejando de lado su estilo pasado apolítico, sino que mantenía elementos del lavinismo histórico y al mismo tiempo utilizaba posiciones políticas propias del escenario de movilizaciones, habiendo por lo tanto una mixtura de procesos.

El único elemento que fue un golpe duro para la alcaldesa en esta elección, fue al querrela interpuesta en su contra, por falsificación de documentación escolar, particularmente su licencia de cuarto medio, la que habría sido obtenida de una manera

⁷⁹ *El Mercurio de Valparaíso*, 9 de julio de 2012, p.12.

⁸⁰ *El Mercurio de Valparaíso*, 11 de julio de 2012, p.12.

⁸¹ *El Mercurio de Valparaíso*, 21 de julio de 2012, p.5.

⁸² *El Mercurio de Valparaíso*, 21 de agosto de 2012, p.6.

⁸³ *El Mercurio de Valparaíso*, 10 de agosto de 2012, p.7, 15 de agosto de 2012, p. 2.

⁸⁴ *El Mercurio de Valparaíso*, 20 de agosto de 2012, p. 14.

⁸⁵ *El Mercurio de Valparaíso*, 20 de agosto de 2012, p. 12.

“expres”, al mismo tiempo que realizaba actividades en otros lugares⁸⁶. Esta licencia la obtuvo mediante exámenes libres en un liceo de Colina el año 2007, institución ligada a un militante de la UDI. Evidentemente este fue un duro golpe mediático en medio de la campaña, el que se sumaba a otros intentos de igual carácter en los procesos electorales anteriores, todos los cuales han fallado a favor de Reginato. Lógicamente la defensa de la alcaldesa no se dejó esperar, y parlamentarios de la UDI manifestaron su respaldo y apoyo a la acusada.⁸⁷

Sin embargo, la alcaldesa tuvo un golpe de suerte cuando en septiembre del mismo año la jueza María del Pilar Labarca del juzgado de garantía local, decidió aplazar un pronunciamiento hasta que la Corte de Apelaciones se pronunciase sobre la competencia del caso.⁸⁸ Esto lógicamente permitirá posponer la resolución ante la demanda, evitando así las implicancias en medio de la campaña municipal.

Ahora bien, desde el sector de la oposición el estilo electoral se caracterizó por la poca presencia en los medios de comunicación. Nuevamente el cupo del pacto político estuvo a cargo del PDC, en la figura de un ex miembro de CORE, René Lues.

Este último desde enero del 2012, arremetió en la prensa sosteniendo que sería la sorpresa en las elecciones municipales, esto ante el ambiente de “carrera ganada” en la comuna.⁸⁹ Uno de los elementos que quiso imponer en su campaña tuvo que ver con el uso de los plebiscitos, los que -a juicio del candidato- representarían un excelente mecanismo para incorporar a la ciudadanía en la toma de decisiones.⁹⁰ Claramente uno de los ejemplos se vinculó con el fallido proyecto de independencia de Reñaca, al que su contendora se había opuesto tajantemente.⁹¹ En este sentido, la estrategia de la oposición estuvo asumida desde el diagnóstico según el cual, en un contexto de alta movilización ciudadana, el escenario sería propicio para poner en el debate elementos propios de la democratización de los espacios, en otras palabras, aspectos que se podrían entender como de repolitización. Sumado a esto, se le agregaba desde la campaña la crítica al exceso de propaganda política, denunciando que la derecha tendría más de 2500 letreros en la comuna para los comicios, lo que representaría un absurdo y una falta de conciencia social.⁹²

En otras palabras, la estrategia de la oposición se posicionaba desde la austeridad de la campaña, como un elemento de madurez y conciencia de que los problemas políticos importantes no pasarían por la inundación de carteles, sino más bien con

⁸⁶ Esta querrela fue interpuesta por la agrupación ciudadana “Viña Transparente” y en paralelo por los diputados Gabriel Silver (DC) y Cristina Girardi (PPD). Para profundizar esto ver: *El Mercurio de Valparaíso*, 12 de abril de 2012, p.4. *El Mercurio de Valparaíso*, 12 de abril de 2012, p.4.

⁸⁷ *El Mercurio de Valparaíso*, 13 de abril de 2012, p.10.

⁸⁸ *El Mercurio de Valparaíso*, 14 de septiembre de 2012, p.9.

⁸⁹ *El Mercurio de Valparaíso*, 5 de enero de 2012, p.14.

⁹⁰ *El Mercurio de Valparaíso*, 8 de enero de 2012, p.5.

⁹¹ Para profundizar esto ver: Pérez, Anibal. “Movilización social nacional y estilo de la UDI a nivel municipal...”, op.cit.

⁹² *El Mercurio de Valparaíso*, 12 de septiembre de 2012, p.4.

procesos de democratización de las decisiones, una suerte de evolución de la calidad democrática de los electores.

Sin embargo, tras el correr de la campaña se evidenciaba en el ambiente electoral que el candidato Lues no lograba llenar las expectativas de la comuna, al mismo tiempo que la estrategia de la derecha fue mantenerse fiel al estilo post-lavinista e ignorar totalmente al candidato de la oposición. El mejor ejemplo de esto es que el oficialismo no se presentó al debate regional previo a las elecciones,⁹³ anulando con esto cualquier posibilidad de discutir programas políticos, dejando a Lues aislado sin poder tensionar los comicios. Al mismo tiempo, el propio candidato de la oposición reconocía que los concejales de su pacto no habían apoyado su campaña, encontrándose solo.⁹⁴

Como se puede apreciar, la oposición no pondrá sus fichas en la elección, aparentemente porque se daba por perdida. De esta forma, ante el nuevo escenario nacional la comuna de Viña del Mar, se vislumbraba como perdida y al parecer aislada de los cambios nacionales, no logrando el apoyo esperado nuevamente con la estrategia de la repolitización. Aparentemente el estilo cosista tenía raíces profundas en la comuna.

Finalmente la suerte estaba echada y Reginato ganaría las elecciones con un 63,45% de apoyo, versus el 36,54% de la oposición, con esto la popular “Tía Coty” lograba asegurar su tercer período consecutivo al mando de la comuna.⁹⁵ Sin embargo a este triunfo hay que agregarle algunos elementos para complejizar la mirada.

Por una parte, la alcaldesa bajó un 15% de su porcentaje anterior, el que rodeó el 78%, aunque de igual manera logró un triunfo holgado, ubicándose dentro de los porcentajes más altos a nivel nacional. Al mismo tiempo, la UDI cumplía su objetivo de mantener las dos comunas más importantes de la V región, Valparaíso y Viña del Mar. Además, agregaba a su triunfo la elección de un nuevo concejal: Mafalda Reginato, desplazando con ello a un cupo de la centro-izquierda, quedando por tanto el Concejo Municipal compuesto por tres integrantes de oposición versus siete de la derecha, a lo que habría que agregar el voto de la propia alcaldesa. En otras palabras, las UDI controla 5 concejales más el voto de la alcaldesa, teniendo mayoría absoluta como partido.⁹⁶

Ahora bien, cabe señalar que el nivel de abstención de esta elección rodeó el 60%, por lo que la comuna en general y Reginato en particular, no estuvieron aislados del escenario nacional, afectando también la baja votación.

⁹³ *El Mercurio de Valparaíso*, 22 de octubre de 2012, p.5.

⁹⁴ *El Mercurio de Valparaíso*, 12 de octubre de 2012, p.7.

⁹⁵ SERVEL, citado el 23 de junio de 2014, disponible en: [http://www.servel.cl/Historico/EleccionesMunicipalesWEB/alcaldes_codigoPadre=30051&codigoSeleccion=3702&tipoConsulta=COMUNA&breadCrumb=""&tras=false&tabIndex=0.html](http://www.servel.cl/Historico/EleccionesMunicipalesWEB/alcaldes_codigoPadre=30051&codigoSeleccion=3702&tipoConsulta=COMUNA&breadCrumb=)

⁹⁶ SERVEL, citado el 23 de junio de 2014, disponible en: [http://www.servel.cl/Historico/EleccionesMunicipalesWEB/concejales_codigoPadre=30051&codigoSeleccion=3702&tipoConsulta=COMUNA&breadCrumb=""&tras=false&tabIndex=0.html](http://www.servel.cl/Historico/EleccionesMunicipalesWEB/concejales_codigoPadre=30051&codigoSeleccion=3702&tipoConsulta=COMUNA&breadCrumb=)

Por otra parte, si tomamos como muestra de análisis la baja porcentual en total de votos, habría que señalar que la electa alcaldesa obtuvo 61.576 votos, contra los 35.469 de la oposición⁹⁷. Si comparamos con la elección del 2008, donde la candidata tuvo un explosivo 107.355 votos, podemos sostener que la UDI bajó 45.779 preferencias, lo que representa una enorme caída de su masa electoral, enmarcable bajo una caída del total de votantes. De hecho para la elección del 2012 hubo sólo 101.330 votos emitidos, dentro de los cuales 97.045 fueron considerados válidos. En cambio para la elección del 2008, se contaron 136.314 votos válidamente emitidos es decir casi 30.000 más, lo que nos lleva a suponer que un gran porcentaje de votos perdidos se debió a la baja en la asistencia de los electores de derecha, ya que la oposición subió de 28.959 en el 2008 a 35.469 el 2012, es decir casi cinco mil preferencias más,⁹⁸ aunque igualmente no le alcanzó para posicionarse como un actor competitivo a la candidata de la UDI.

Con todo, dentro del voto duro de la derecha en la comuna ¿Qué rol jugó el mundo popular viñamarino a la hora de asistir a las urnas?

Para esto disponemos de los resultados electorales por mesas de votación, las que nos podrían proporcionar algunas luces al respecto. Sin embargo uno de los mayores conflictos en el análisis es que las circunscripciones no se encuentran divididas en torno al asentamiento urbano actual, sino que por el contrario se dividen en zonas territoriales pretéritas que no dan cuenta de los nuevos lugares de ocupación. De hecho las circunscripciones son Agua Santa, Sausalito, Miraflores y Forestal. Por lo tanto, tomaremos como muestra las mesas correspondientes a este último sector, el que tiene una caracterización socioeconómica con marcado tinte popular.

En ella se revisó un total de 128 mesas, de las cuales en 110 ganó Reginato. En cambio el candidato de la centro-izquierda triunfó en 17, encontrándose sólo un empate en una mesa.⁹⁹ A partir de lo anterior, se puede deducir entonces que en un sector territorial de marcada tendencia socio-económica popular, la UDI arrasó en las elecciones triunfando en alrededor de 86% de las mesas, mientras que el candidato de la Concertación democrática ganó en apenas el 13% de las mismas.

En otras palabras, se podría inferir hipotéticamente que los sectores populares viñamarinos adhieren a la figura política de Reginato, siendo uno de los sustentos de su arrastre electoral. Sin embargo nos queda la pregunta: ¿Los sectores populares adhieren a la UDI o a Reginato?, y a partir de esto ¿Es posible hablar entonces de una UDI popular?

⁹⁷ SERVEL, citado el 23 de junio de 2014, disponible en: [http://www.servel.cl/Historico/EleccionesMunicipalesWEB/alcaldes_codigoPadre=30051&codigoSeleccion=3702&tipoConsulta=COMUNA&breadCrumb="&atras=false&tabIndex=0.html](http://www.servel.cl/Historico/EleccionesMunicipalesWEB/alcaldes_codigoPadre=30051&codigoSeleccion=3702&tipoConsulta=COMUNA&breadCrumb=)

⁹⁸ SERVEL, citado el 23 de junio de 2014, disponible en: http://www.servel.cl/Historico/SitioHistorico/index2008_alca.htm

⁹⁹ Información obtenida por el SERVEL, mediante invocación a la ley de transparencia.

4. Crisis en la derecha: las elecciones presidenciales-parlamentarias 2013. ¿Logra la UDI traspasar el respaldo electoral popular a nivel nacional? Elementos para la reflexión.

Sin lugar a dudas, las elecciones presidenciales-parlamentarias de 2013 fueron de un tono distinto a los comicios típicos de la post-dictadura. Esto por cuanto la derecha venía mal herida de las elecciones municipales, y por lo tanto tenía que posicionarse políticamente con votos en el parlamento a fin de contener las posibles reformas que sonaban en el ambiente. A esto se le agregaba la necesidad de evaluar las repercusiones luego de su retorno democrático al gobierno bajo Sebastián Piñera.

Al mismo tiempo otro aspecto que los hacía distinto, tenía que ver con las temáticas que se estaban abordando, las que excederán las lógicas propias de la post-dictadura. Algo que un año antes el politólogo Claudio Fuentes, denominó como el “agotamiento del pacto”¹⁰⁰, propio de las décadas pasadas. Dentro de las temáticas que se abordaban en la contingencia política se encontraban: el cambio al sistema binominal, una asamblea constituyente para modificar la constitución, una reforma educacional, la desmunicipalización de la educación, el fortalecimiento de las Universidades del Estado, el fin al lucro, una reforma tributaria pensada a partir de un alza de impuestos, en fin, temáticas que exceden por lejos las lógicas propias de la transición democrática. En este sentido, las movilizaciones sociales del 2011-2012 evidenciaron un descontento ciudadano en torno a diversas temáticas, las que co-ayudaron –junto a otros factores- a poner en la palestra temas que no habían sido prioridad en los gobiernos anteriores.

Por su parte, la derecha se posicionó una de manera fragmentada para las elecciones presidenciales. Esto por cuanto en una primera etapa, las primarias terminaron por tensionar aún más las relaciones en el oficialismo. Algo que Patricio Melero había señalado con un año de anterioridad.¹⁰¹

Esta fragmentación se manifestó cuando en el desarrollo de las primarias de la coalición gobernante, el candidato de RN Andrés Allamand criticase a su competidor Laurence Golborne (UDI) por su rol en el alza desmedida de intereses cuando este último era gerente de CENCOSUD.¹⁰² A su vez la respuesta no se dejó esperar desde la UDI, quienes a través de Jovino Novoa respondieron que: “cuando a Piñera lo multó la SVS no dijimos ni una palabra y apechugamos.”¹⁰³ Esta situación reveló el nivel de tensión interna en la derecha y afectó al candidato del gremialismo, el que no lograba despegar en las encuestas. Finalmente, esto llevó al convencimiento de la UDI que

¹⁰⁰ Fuentes, Claudio, op.cit., 2012.

¹⁰¹ *El Mercurio de Valparaíso*, 8 de septiembre de 2012, p.14.

¹⁰² *La Tercera*, 26 de abril de 2013, disponible en: <http://www.latercera.com/noticia/politica/2013/04/674-520588-9-tension-en-alianza-tras-emplazamiento-de-allamand-a-golborne-por-caso-cencosud.shtml>

¹⁰³ *El Mostrador*, 24 de mayo de 2013, disponible en: <http://www.elmostrador.cl/pais/2013/05/24/novoa-por-ataques-de-allamand-a-golborne-cuando-a-pinera-lo-multo-la-svs-no-dijimos-ni-una-palabra-y-apechugamos/>

Golborne no era un buen candidato, y este último terminó renunciado a su candidatura, no sin un dejo de críticas hacia el gremialismo, haciendo entender que este partido habría forzado a su renuncia.¹⁰⁴

Tras este jaque impuesto desde RN, la UDI no se quedó de brazos cruzados y subió a un histórico militante de sus filas: Pablo Longueira¹⁰⁵. Evidentemente el gremialismo se mostraba molesto por el desarrollo de las primarias, y colocaba a un político con experiencia a competir con otro hombre fuerte en la derecha.

Ante la evidente tensión y para la sorpresa de muchos, fue Longueira quien derrotó a Allamand en esta compleja primera etapa, posicionándose como el candidato único de la derecha.¹⁰⁶ Sin embargo la paz y tranquilidad estaba lejos de instalarse en el oficialismo, esto por cuanto a mitad de camino, el propio Longueira también renunció anunciando problemas de salud, vinculados a una severa depresión.¹⁰⁷ De esta forma, la derecha fragmentada nuevamente quedaba sin candidato, mientras que en la vereda de enfrente la pre-candidata de la oposición –y claramente quien ganaría las primarias: Michelle Bachelet-, subía en las encuestas de opinión.¹⁰⁸

Finalmente la UDI propuso a Evelyn Matthei como carta¹⁰⁹, la que lejos de generar consensos básicos, terminó levantándose como una opción que –ante la premura de las elecciones- ya nadie podía cambiar. Interesante fue en este proceso el espaldarazo público que haría el Presidente de la República, al sostener que ella sería la mejor candidata, lo que le valió un piso mínimo para ser posicionada como la presidenciable de la derecha¹¹⁰. De esta forma, el oficialismo llegaba herido, fracturado y mal posicionado ante el escenario electoral del 2013.

¹⁰⁴ *La Tercera*, 4 de mayo de 2013, disponible en: <http://www.latercera.com/noticia/politica/2013/05/674-521763-9-las-cien-horas-de-la-caida-de-golborne.shtml>

¹⁰⁵ *La Nación*, 24 de mayo de 2013, disponible en: <http://www.lanacion.cl/udi-proclama-a-longueira-como-su-candidato-y-mantiene-en-suspenso-las-primarias/noticias/2013-04-29/183927.html>

¹⁰⁶ *La Tercera*, 1 de julio de 2013, disponible en: <http://www.latercera.com/noticia/politica/2013/07/674-530824-9-longueira-vence-tras-fuerte-arremetida-en-recta-final-de-la-campana.shtml>

¹⁰⁷ *El Mercurio*, 17 de julio de 2013, disponible en: <http://www.emol.com/noticias/nacional/2013/07/17/609610/longueira-se-baja.html>

¹⁰⁸ *El Mercurio*, 29 de agosto de 2013, disponible en: <http://www.emol.com/noticias/nacional/2013/08/29/617049/encuesta-cep.html>

¹⁰⁹ *El Mostrador*, 11 de agosto de 2013, disponible en: <http://www.elmostrador.cl/ahora/2013/08/11/melero-evelyn-la-udi-te-proclama-hoy-como-su-candidata-presidencial/>

¹¹⁰ *Biobío*, 11 de octubre de 2013, disponible en: <http://www.biobiochile.cl/2013/10/12/sebastian-pinera-da-espaldarazo-a-evelyn-matthei-tiene-todo-para-ser-una-gran-presidenta-de-chile.shtml>. Interesante es de resaltar que Evelyn Matthei ha sido por lejos una política que carece de consensos al interior de la derecha. Sus inicios políticos los encontramos en R.N. como integrante de la denominada “patrulla juvenil”. Sin embargo, en pleno contexto de transición, estuvo involucrada en el conflicto entre Ricardo Claro y Sebastián Piñera, lo que le costó la expulsión del partido y su alejamiento de la tienda de Antonio Varas. Más aún la UDI le abrió las puertas y ha sido militante de ese partido hasta la actualidad, sin embargo no es del grupo de los “coroneles”, aquel lote fundador. Para un recuento de estos conflictos recomendamos la lectura de: Cavallo, Ascanio, *La historia oculta de la transición*, Editorial Uqbar, Santiago, 2012.

Por otra parte, en la vereda de enfrente los resultados de las primarias arrojaron como primera mayoría a la ex presidenta, con un apoyo superior al 73,05%, seguida de Andrés Velasco con un 13%¹¹¹. De esta forma, la suerte estaba echada y sólo quedaría esperar un triunfo que se preveía en el ambiente.

En las presidenciales del 2013, se produjo una proliferación de candidatos alternativos. Mientras las opciones tradicionales de derecha y centro izquierda se posicionaban como de costumbre, mediante diversos mecanismos emergieron una serie de candidatos que se ubicaban de distinta manera ante la Nueva Mayoría liderada por Bachelet (PC, MAS, IC, PS, PPD, PRSD, PDC) o ante el oficialismo detrás de Matthei (UDI, RN y Evopoli). Entre ellas se encontraron las propuestas de: Marcel Claude, Roxana Miranda, Marco Enriquez-Ominami, Franco Parisi, Ricardo Israel, Alfredo Sfeir y Tomás Jocelyn-Holt.

Finalmente el resultado de las elecciones dio por triunfadora a Michelle Bachelet con la mayoría relativa, la que alcanzó el 46,70% con 3.075.893 votos. En segundo lugar quedó Evelyn Matthei con el 25,03% representando 1.648.481 votos y en tercer puesto, Marco Enriquez-Ominami con 10,99% correspondiente a 723.542 votos.¹¹²

Por su parte, en términos de cantidad de votantes, para esta elección participaron 6.585.808 ciudadanos con votos válidamente emitidos, representando entre nulos y blancos alrededor de 102.000 personas.¹¹³ Es decir asistieron cerca de 1.000.000 de personas más que en las municipales previas del año 2012, en las que acudieron a sufragar cerca de 5.790.000 ciudadanos.¹¹⁴ Un dato relevante de destacar es que en las municipales anteriores, la “Coalición por el Cambio” obtuvo 2.079.854 votos, representando un 37,52%¹¹⁵, mientras que en la primera vuelta de las presidenciales la candidata de la derecha obtuvo 1.648.481 votos correspondiente al 25,03%.¹¹⁶ En otras palabras la derecha bajó en alrededor de 400.000 sufragios.

Por otro lado, para el caso de la segunda vuelta asistieron a votar válidamente 5.582.270 personas¹¹⁷, los nulos y blancos alcanzaron los 114.000 sufragios, es decir el nivel de participación descendió en casi 1.000.000 de personas emulándose por tanto a las municipales del año anterior. Para este caso, la candidata Bachelet obtuvo 3.470.379 votos representando el 62,17% de las preferencias, subiendo por lo tanto unos 400.000

¹¹¹ Resultado de las primarias 2013, citado el 24 de julio de 2014, disponible en: <http://www.eleccionesenchile.com/informacion-resultados-elecciones-primarias-68.html>

¹¹² SERVEL, citado el 24 de junio de 2014, disponible en: http://www.servel.cl/ss/site/resultados_electorales.html

¹¹³ *Ibíd.*

¹¹⁴ SERVEL, citado el 24 de junio de 2014, disponible en: <http://www.servel.cl/Historico/EleccionesMunicipalesWEB/vistaPais.html>

¹¹⁵ *Ibíd.*

¹¹⁶ SERVEL, op.cit.

¹¹⁷ SERVEL, citado el 24 de junio de 2014, disponible en: http://www.servel.cl/ss/site/resultados_electorales.html

sufragios aproximadamente.¹¹⁸ Por otra parte, la candidata de la derecha obtuvo 2.111.891 votos los que representarían el 37,83% de los concurrentes, lo que indicaría un alza de unos 460.000 electores aproximadamente¹¹⁹. Esto reflejó un leve incremento de unos 30.000 sufragios en relación al total de votos obtenidos por la derecha en las municipales anteriores. Es decir en la segunda vuelta, el oficialismo tendió a mantener su caudal votante, representando por tanto un estancamiento electoral, repitiendo la derrota municipal bajo los marcos del nuevo escenario que provocaba el voto voluntario y la inscripción automática.

Una aproximación interesante de realizar, es la de establecer una comparación a nivel comunal en total de preferencias. Esto nos permitiría ver si es que el voto de Viña del Mar, es una posición militante o dura de sufragios para la UDI “popular”, o por el contrario estaríamos en presencia de una suerte de voto cruzado, es decir la gente optaría para las municipales distinto que para las presidenciales.

Si tomamos en consideración que la comuna para las elecciones presidenciales votó válidamente un total de 135.473 personas, de estos 47.383 fueron sufragios para la candidata de la oposición, mientras que la representante de la derecha y candidata de la alcaldesa obtuvo 43.557 votos, es decir unos 20 mil votos menos. En otras palabras, aunque la derecha ganó en las municipales del 2012, en las presidenciales del año posterior perdió, no pudiendo traspasar los votos de la alcaldesa hacia la candidata Matthei, lo que nos indicaría que estamos en presencia claramente de un fenómeno de voto cruzado. En otras palabras, los votantes de la comuna sufragan distinto para las municipales que para las presidenciales, evidenciando en ello el personalismo del estilo post-lavinista de la alcaldesa de Viña del Mar.

Evidentemente, todo indicaría que la gente vota por Reginato más que por la derecha. Quizás el mejor y más demostrativo ejemplo de este fenómeno, lo obtuvimos cuando comparamos la misma circunscripción que en las municipales, “Forestal”. En ella los resultados son asombrosos. Ahora para las presidenciales, la candidata Bachelet duplica en votos a Matthei, obteniendo la primera 10.086 versus los 5.446 de la segunda.¹²⁰ Como resulta claro, los sectores populares de la comuna votan de manera cruzada. Esto nos lleva a cuestionar el supuesto de UDI popular.

Finalmente, la derrota electoral en las presidenciales para la derecha, estuvo acompañada también de la derrota parlamentaria. Dentro de ella, de los 38 escaños de la cámara alta la nueva mayoría cuenta con 21 senadores, mientras que la derecha tendría 16. En cuanto a la cámara baja de los 120 cupos, la “Nueva Mayoría” cuenta con 67

¹¹⁸ SERVEL, citado el 24 de junio de 2014, disponible en: http://www.servel.cl/ss/site/resultados_electorales.html

¹¹⁹ *Ibidem*.

¹²⁰ SERVEL, citado el 24 de junio de 2014, disponible en: http://www.servel.cl/ss/site/resultados_electorales.html

escaños, mientras que la alianza mantiene solo 49.¹²¹ Esto nos indicaría que la derecha aunque derrotada, no agoniza.

Conclusiones

Actualmente y ya entrado el siglo XXI, se hace evidente que la derecha ha logrado superar el histórico desafío de penetrar en el mundo popular. Así lo han demostrado diversos estudios que han trabajado esta problemática, analizando el recorrido –particularmente del gremialismo- de inserción en los sectores más postergados. Sin embargo, hemos analizado el posicionamiento de este mito-slogan de un sector de la derecha, que se asume como “UDI-popular” contrastándolo con un caso particular, el de la comuna dirigida por Virginia Reginato.

Si tomamos en consideración la relación de la UDI con los pobladores en Viña del Mar, podemos afirmar que se trató de una actitud pragmática, más no un compromiso militante hacia el mundo popular. Como evidenciamos en este artículo, la alcaldesa actuó mediante una doble relación con los pobladores, si estos se encontraban en terrenos fiscales el apoyo era total, mas si estos se ubicaban en propiedad privada Reginato se acercaba a los grupos empresariales de la zona, invocando la defensa del Estado de derecho. Como se podría evidenciar, el carácter popular de la UDI tiene límites.

Por otra parte, en el marco de las elecciones municipales del 2012, el mundo popular viñamarino votó masivamente por la figura de la alcaldesa Reginato, pero no necesariamente por la UDI, esto por cuanto se visualiza un voto cruzado para las elecciones presidenciales. Luego de analizar la misma circunscripción electoral –de marcado acento popular- la alcaldesa no logra traspasar la cantidad de votos a la candidata presidencial del mismo partido: Evelyn Matthei. Mostrando con ello el condicionamiento del escenario nacional de derrota al espacio local, y por tanto tensionando el supuesto slogan de UDI popular. Para el caso estudiado, el voto masivo hacia la alcaldesa tiene que ver más con un carácter personalista, logrando el gremialismo apoyo a la figura más que al partido. Al respecto, un fenómeno similar ha evidenciado Rolando Álvarez para el caso de municipios de Santiago como Renca y Huechuraba.¹²²

En otras palabras, quien logra arrastre electoral es Reginato, pero no la UDI “popular”. En esta línea sería interesante indagar en futuras investigaciones la relación de Renovación Nacional con los sectores populares, esto a fin de evidenciar la capacidad de canalización electoral.

¹²¹ *La Tercera*, 18 de noviembre de 2013, citado el 24 de junio de 2014, disponible en: <http://www.latercera.com/multimedia/interactivo/2013/11/687-47529-4-el-antes-y-despues-del-parlamento.shtml>

¹²² Álvarez, Rolando. “Clientelismo y mediación política...”. Op. Cit.

A largo plazo, esto nos permitiría sostener que la UDI logró romper el clasismo histórico de la derecha llegando a los sectores históricamente marginados, más no ha logrado potenciar una adhesión ideológica electoral propia después de Lavín, para los casos de comicios presidenciales. En este sentido, se podría afirmar que existió en Viña del Mar una penetración de la alcaldesa hacia los sectores populares, en clave cosista y pensada como apolítica. A su vez, estos responden a la figura municipal pero al mismo tiempo su lealtad tiene límites, por cuanto no se traslada su apoyo a instancias nacionales.

En este sentido, este trabajo se inscribe en diálogo con Álvarez y Valdivia, donde se evidencia el proceso de alcaldización de la política, en lugares no metropolitanos, al mismo tiempo que se muestran la efectividad, límites y alcances del lavinismo como estilo político.

Recibido: 24 de julio 2014

Aceptado: 8 de septiembre 2014

Bibliografía

Álvarez, Rolando. *¿Lavinzación de la política? Continuidades y transformaciones de la política chilena. El caso del municipio de Huechuraba. 1996-2000, en Grafía n° 13, 2014*

____. "Clientelismo y mediación política: los casos de los municipios de Renca y Huechuraba en tiempos de la UDI popular". Manuscrito inédito.

Arriagada, Evelyn. "Neopopulismo y clientelismo en la derecha chilena. La inserción local de la UDI en una comuna popular del Gran Santiago", Memoria para optar al título de Antropóloga, Universidad de Chile, 2008.

____ « Clientelismo político y participación local », *Polis* [En línea], 36 | 2013, Puesto en línea el 15 diciembre 2013, consultado el 02 abril 2014. URL: <http://polis.revues.org/9389>; DOI : 10.4000/polis.9389.

Barozet, Emmanuelle. "Movilización de recursos y redes sociales en los neopopulismos: hipótesis de trabajo para el caso chileno", *Revista de Ciencia Política*, año/vol. XXIII, número 001, Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, Chile, 2003.

Cristi, Renato y Carlos Ruiz. *El pensamiento conservador en Chile*, Editorial Universitaria. Sgto.1992.

Cristi, Renato. *El pensamiento Político de Jaime Guzmán*, Editorial LOM. Santiago 2000.

Corvalán, Luis. *Del anticapitalismo al neoliberalismo en Chile*. Editorial Sudamericana, Santiago, 2000.

Correa, Sofía. *Con las riendas del poder*. Editorial Sudamericana, Stgo. 2004.

Correa, Juan. “Accesibilidad territorial de campamentos a equipamientos de educación, salud y seguridad en el Gran Valparaíso”, CIS, 2013, p.10. Citado el 15 de junio de 2014, disponible en: <http://www.techo.org/techo/cis/publicaciones/>

Claro, Matías. “Catastro 2011: Mapa social de Campamentos. Resultados generales”, Sec. Ejecutiva de Campamentos, Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Mayo de 2012, pp.11-12. Citado el 16 de junio de 2014, disponible en: http://www.minvu.cl/opensite_20110523144022.aspx

Fuentes, Claudio. *El pacto. Poder, constitución y prácticas políticas en Chile (1990-2010)*. Ediciones Universidad Diego Portales, Santiago 2012.

Garcés, Mario. *Tomando su sitio. El movimiento de pobladores de Santiago, 1957-1970*. Editorial LOM, Santiago 2000.

Joignat Alfredo y Navia, Patricio. “De la política de individuos a los hombres de partido. Socialización, competencia política y penetración electoral de la UDI (1989-2001)”, *Estudios Públicos*, N° 89: 2003.

Kast, Felipe. “Plan integral para campamentos 2012-2013”, Sec. Ejecutiva de Campamentos, Ministerio de Vivienda y Urbanismo, 2011, p.5. Citado el 15 de junio de 2014, disponible en: www.munitel.cl/eventos/seminarios/html/.../2012/.../PPT15.pd

Liberad y Desarrollo. “Municipales 2012: Resultados y lecciones”. n° 1086, 2 de noviembre de 2012.

Morales, Mauricio y Bugeño, Rodrigo. “La UDI como expresión de la nueva derecha en Chile”. *Estudios Sociales*, N° 107: 2001.

Luna, Juan Pablo. “Segmented party-voter linkages in Latin América: The case of de UDI”. J. Lat. Amer. Stud. 42, 325–356 f Cambridge University Press 2010. Disponible en: <http://www.icp.puc.cl/jpluna/articulojlas.html>

Pérez, Anibal. “Clientelismo político, neoliberalismo y la Concertación: El guatón Pinto en el municipio de Valparaíso 1990-1996”. En *Divergencia*, n°3, año 2, enero-julio 2013, pp.89-113.

___ “Movilización social nacional y estilo de la UDI a nivel municipal. Virginia Reginato en Viña del Mar, Chile ¿Un caso de post-lavinismo?”. Manuscrito inédito.

Siavelis, Peter. “Continuidad y transformación del sistema de partidos en una transición modelo”, en: Drake Paul e Jaksic Iván. *El modelo chileno*. Editorial LOM Stgo. 2000.

Valdivia, Verónica. “Lecciones de una revolución: Jaime Guzmán y los Gremialistas, 1973-1980”, en: Pinto, Álvarez y Valdivia, *Su revolución contra nuestra revolución*. Editorial LOM, 2006.

___ *Nacionales y gremialistas. El parto de la nueva derecha política chilena, 1964-1973*. Editorial Lom, Santiago 2008.

___ “Cristianos por el gremialismo: La UDI en el mundo poblacional, 1980-1989” en: Valdivia op.cit. *Su revolución contra nuestra revolución*, Vol. II, Editorial LOM, 2008.

___ “El Santiago de Ravinet. Despolitización y consolidación del proyecto dictatorial en el Chile de los noventa”, *Historia* 46:I, enero-junio 2013, 177-219

___ “La alcaldía de Joaquín Lavín y el lavinismo político en el Chile de los noventa”, en: www.historiapolitica.com.

___ Valdivia, Verónica, Álvarez Rolando y Donoso Karen. *La alcaldización de la política*. Editorial Lom, Santiago 2012.

Fuentes primarias:

- www.servel.cl
- *El Mercurio de Valparaíso*, 2008-2012.
- *El Mostrador*, 2011-2013.
- *La Nación*, 2011-2013.
- *La Tercera*, 2011-2013.
- *El Mercurio*, 2011-2013.

- *BioBio*, 2011-2013.
- *Diario Uchile*, 2011-2013.
- *Cambio 21*, 2011-2013.
- Revista *Paula*, “Viña tiene reina”, disponible en: <http://www.paula.cl/entrevista/vina-tiene-reina/>.
- Actas de Concejo Municipal de Viña del Mar 2008-2012.